

SEMIOTIKA VA LINGVISTIK LANDSHAFT: SHAHAR MUHITIDAGI BELGILARNING TILSHUNOSLIKDA O‘RGANILISHI

Ziyayeva Kamolaxon Ziyaiddinovna,
Andijon davlat universiteti, o‘qituvchi
E-mail: kzziyayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383876>

Annotatsiya. Ushbu maqolada semiotika fanining nazariy asoslari, belgilar tizimining tilshunoslikdagi o‘rni hamda lingvistik landshaft tushunchasi yoritilgan. Shuningdek, shahar muhitidagi reklama yozuvlari, ko‘cha belgilar, bannerlar va grafitilarning lingvistik hamda madaniy xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Lingvistik landshaft orqali jamiyatdagi til siyosati, ko‘p tillilik va madaniy identitetning namoyon bo‘lishi misollar asosida tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shahar makonidagi belgilar zamonaviy kommunikatsiyaning muhim elementi ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: semiotika, lingvistik landshaft, belgi, kommunikatsiya, shahar muhiti, reklama matnlari, grafiti, ko‘p tillilik, madaniy identitet, til siyosati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы семиотики, роль системы знаков в языкознании и понятие лингвистического ландшафта. Особое внимание уделяется языковым и культурным особенностям рекламных текстов, уличных знаков, баннеров и граффити в городской среде. На основе примеров исследуется отражение языковой политики, многоязычия и культурной идентичности через лингвистический ландшафт. Результаты исследования показывают, что знаки городского пространства являются важным элементом современной коммуникации.

Ключевые слова: семиотика, лингвистический ландшафт, знак, коммуникация, городская среда, рекламные тексты, граффити, многоязычие, культурная идентичность, языковая политика.

Abstract. This article discusses the theoretical foundations of semiotics, the role of sign systems in linguistics, and the concept of linguistic landscape. Particular attention is paid to the linguistic and cultural features of advertisements, street signs, banners, and graffiti in urban environments. The article examines how language policy, multilingualism, and cultural identity are reflected through linguistic landscapes. The findings indicate that urban signs and visual texts serve as important elements of modern communication.

Keywords: semiotics, linguistic landscape, sign, communication, urban environment, advertising texts, graffiti, multilingualism, cultural identity, language policy.

Zamonaviy tilshunoslikda til faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki jamiyat madaniyati, tafakkuri va ijtimoiy munosabatlarini ifodalovchi murakkab belgilar tizimi sifatida ham o‘rganilmoqda. Ayniqsa globallashuv jarayonlari kuchaygan hozirgi davrda shahar muhiti turli vizual belgilar, reklama yozuvlari, ko‘cha nomlari, bannerlar, yo‘l ko‘rsatkichlari va boshqa kommunikativ elementlar bilan to‘lib bormoqda. Ushbu belgilar inson ongiga ma‘lum ma‘no yetkazadi hamda ijtimoiy-madaniy axborotni uzatadi. Belgilarni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi fan semiotika deb ataladi. Semiotika tilshunoslik, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va kommunikatsiya nazariyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, insoniyat yaratgan barcha ma‘no tizimlarini tahlil qiladi.

Semiotika XX asrda mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Ushbu yo‘nalishning rivojlanishida Ferdinand de Saussure va Charles Sanders Peirce ning ilmiy qarashlari muhim o‘rin tutadi [2,34]. Saussure tilni belgilar tizimi sifatida talqin qilib, til belgisi ikki qism ifodalovchi va ifodalanayotgan ma‘nodan iborat ekanini ta’kidlaydi. Uning fikricha, til belgilarining asosiy xususiyati ularning ixtiyoriyligidadir, ya’ni so‘z bilan uning ma‘nosi o‘rtasida tabiiy bog‘liqlik mavjud emas. Olim quyidagicha yozadi: “Til belgilar tizimi bo‘lib, unda eng muhim narsa belgilar o‘rtasidagi munosabatdir”. Ushbu nazariya keyinchalik strukturalizm va zamonaviy semiotik tadqiqotlarning rivojlanishiga asos bo‘ldi.

Amerikalik olim Peirce esa semiotikani falsafiy nuqtai nazardan rivojlantirdi. U belgilarni ikona, indeks va simvol kabi uch turga ajratadi. Ikona o'xshashlik asosidagi belgi bo'lsa, indeks sababiy bog'liqlikni ifodalaydi, simvol esa jamiyat tomonidan qabul qilingan shartli belgilar hisoblanadi. Masalan, yo'l belgilaridagi rasmlar ikona vazifasini bajarsa, tutun olovning indeksi, davlat bayrog'i esa simvol sifatida namoyon bo'ladi. Peirce belgilarni inson tafakkuri va muloqotining asosiy elementi sifatida ko'radi [2,54].

Semiotika rivojida Roland Barthesning tadqiqotlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Barthes reklama, moda va ommaviy madaniyat hodisalarini semiotik jihatdan tahlil qilib, belgilar nafaqat bevosita, balki yashirin ma'nolarni ham ifodalashini ko'rsatadi. Olim denotativ va konnotativ ma'no tushunchalarini farqlaydi. Denotativ ma'no belgining to'g'ridan-to'g'ri mazmunini anglatadi, konnotativ ma'no madaniy yoki hissiy mazmun bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, oq rang oddiy rang sifatida denotativ ma'noga ega bo'lsa, tinchlik va poklik ramzi sifatida konnotativ ma'noni ifodalaydi. Barthesning "Mythologies" asari ana shu jihatlarga e'tibor qaratganligi bilan semiotik tahlilning muhim namunalaridan biri hisoblanadi [10, 25].

Semiotika bilan chambarchas bog'liq bo'lgan zamonaviy yo'nalishlardan biri lingvistik landshaft nazariyasidir. Lingvistik landshaft shahar va jamoat joylaridagi yozuvlar, belgilar, reklama matnlari va vizual kommunikatsiya vositalarining tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilishini anglatadi. Ushbu tushuncha Elana Shohamy va Durk Gorter tadqiqotlarida keng rivojlantirilgan. Olimlarning ta'kidlashicha, lingvistik landshaft jamiyatdagi til siyosati, ko'p tillilik va madaniy identitetni aks ettiruvchi muhim vositadir [5,76]. Ko'cha nomlari, reklama bannerlari, davlat muassasalari yozuvlari va do'kon peshlavhalari jamiyatdagi tilning real holatini ko'rsatadi.

Bugungi kunda yirik shaharlarda ingliz tilidagi yozuvlarning ortib borishi globalizatsiya ta'sirini namoyon etmoqda. Masalan, "Beauty House", "Smart Market", "Fresh Food" kabi do'kon nomlari nafaqat tijoriy maqsadni ko'zlaydi, balki zamonaviylik va xalqaro imidjni ham ifodalaydi. Bunday nomlar semiotik jihatdan prestij va yuqori sifat belgisi sifatida qabul qilinadi. Ingliz tilining reklama va savdo sohasida keng qo'llanishi iste'molchiga psixologik ta'sir ko'rsatish vositasi ham hisoblanadi.

Shahar muhitidagi belgilar faqat informativ vazifani emas, balki ideologik va identifikatsion funksiyalarni ham bajaradi. Masalan, davlat tilidagi yozuvlarning ustuvor qo'llanishi milliy identitetni mustahkamlasa, bir nechta tillarning parallel qo'llanishi ko'p millatli muhitni ifodalaydi. "Exit / Chiqish", "Parking / Avtoturargoh" kabi yozuvlar xalqaro kommunikatsiya talablariga moslashish natijasi sifatida yuzaga kelgan. Bunday yozuvlar turistlar uchun qulaylik yaratadi hamda davlatning ochiq kommunikativ siyosatini ko'rsatadi.

Lingvistik landshaft tadqiqotlarida reklama matnlari ham muhim obyekt hisoblanadi. Reklama bannerlarida qo'llanadigan ranglar, shriftlar va tasvirlar ma'lum semiotik ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, qizil rang energiya va faollikni anglatadi, qora rang rasmiylik va luks ramzi sifatida talqin qilinadi. "Premium Class", "Mega Sale", "Best Quality" kabi yozuvlar iste'molchida mahsulotning yuqori sifati haqida tasavvur uyg'otadi. Demak, reklama semiotikasi inson ongiga yashirin ta'sir ko'rsatish mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Shahar lingvistik landshaftining yana bir muhim elementi grafiti va norasmiy yozuvlardir. Grafiti ko‘pincha yoshlar madaniyati, ijtimoiy norozilik yoki submadaniyatning ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ayrim grafitilar siyosiy shior yoki ijtimoiy tanqid shaklida uchraydi. Shu sababli grafiti zamonaviy urban madaniyatning semiotik belgisi sifatida o‘rganiladi. U jamiyatdagi yashirin ijtimoiy kayfiyat va muammolarni aks ettiruvchi kommunikativ vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston shaharlarida ham lingvistik landshaftning o‘ziga xos xususiyatlari kuzatiladi. Ayniqsa Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlarda ingliz va rus tillaridagi yozuvlar soni ortib bormoqda. Turizm va biznes rivojlanishi natijasida “City Mall”, “Coffee Time”, “International School” kabi nomlar keng tarqalgan. Bu holat global iqtisodiy integratsiya hamda xalqaro kommunikatsiyaning kuchayishi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, ayrim reklama va bannerlarda imloviy yoki tarjimaviy xatolarning uchrashi lingvistik landshaftni tartibga solish zaruratini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, semiotika belgilar tizimini o‘rganuvchi muhim fan sifatida zamonaviy tilshunoslikda alohida o‘rin egallaydi. Lingvistik landshaft esa semiotikaning amaliy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, shahar muhitidagi yozuvlar va belgilar orqali jamiyatning madaniyati, til siyosati va ijtimoiy munosabatlarini tahlil qilish imkonini beradi. Shahar makonidagi belgilar nafaqat axborot uzatadi, balki inson tafakkuri va madaniy qarashlarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli semiotika va lingvistik landshaft tadqiqotlari zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Course in General Linguistics. New York: McGraw-Hill, 1966.
2. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge: Harvard University Press, 1931.
3. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.
4. Gorter, D. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.
5. Shohamy, E., Gorter, D. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. New York: Routledge, 2009.
6. Chandler, D. *Semiotics: The Basics*. London: Routledge, 2007.
7. Eco, U. *Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press, 1976.
8. Jaworski, A., Thurlow, C. *Semiotic Landscapes: Language, Image, Space*. London: Continuum, 2010.
9. Landry, R., Bourhis, R. “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality.” *Journal of Language and Social Psychology*, 1997.
10. Barthes, R. *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang, 1968.